

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Revista de Ciencias Sociales (RCS)
Vol. XXX, No. 1, Enero - Marzo 2024, pp. 10-13
FCES - LUZ • ISSN: 1315-9518 • ISSN-E: 2477-9431

Como citar: Hernández – Fernández, L. (2024). 50 años de la Revista de Ciencias Sociales (Ve). *Revista De Ciencias Sociales*, XXX(1), 10-13.

Editorial

50 años de la Revista de Ciencias Sociales (Ve)...

La Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve), tuvo su origen en el año 1974, dieciséis (16) años después de fundada la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad del Zulia (Maracaibo – Venezuela), instancia organizacional a la que pertenece, y que dado su naturaleza y esencia, centrada en la generación de conocimiento para la formación de las generaciones futuras, sus autoridades visionaron la necesidad de disponer de un medio de difusión de los hallazgos investigativos de propios y externos para el fortalecimiento de la ciencia. Objetivo que se ha cumplido a cabalidad a lo largo de sus años de gestión.

La RCS desde sus inicios estuvo adscrita al “Centro de Investigaciones Económicas y Sociales” de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, unidad que es elevada en 1974 a la categoría de Instituto de Investigaciones dado su éxito académico y científico, y es en 2014 que se le denomina con el nombre de “Econ. Dionisio Carruyo”, rindiendo honor a quien fue precursor incansable de este proyecto, investigador destacado en el área demográfica, director y decano de la Facultad.

Inicialmente se centró en publicar textos científicos resultado de la labor investigativa de docentes - investigadores de la propia Facultad, y es a partir de 1994 que se da paso a una nueva etapa de la Revista de Ciencias Sociales, como revista arbitrada e indexada dedicada a publicar artículos científicos inéditos, resultados de investigaciones concluidas de investigadores de distintas latitudes e instituciones. Dado este trabajo comienza a ingresar a diferentes índices y bases de datos que reconocen la calidad y rigurosidad científica de las publicaciones, como lo son Redalyc, DOAJ, Latindex, Dialnet, Sociological Abstract Proquest, entre muchas otras. Y es en 2008 cuando ingresa al Scimago Journal Ranking (SJR), específicamente en el cuartil 4 (Q4), y al día de hoy producto del trabajo mancomunado y con alta vocación de las autoridades de la institución, de los diferentes editores y comités editoriales de la revista, es clasificada en el cuartil 2 (Q2) de SJR.

Es menester hacer un reconocimiento público y agradecimiento eterno a quienes han sido sus editores en la primera y nueva etapa, entre estos debe mencionarse a los profesores Ender Arenas, Caterina Clemenza, Nelson Labarca, Jennifer Fuenmayor, y la más reciente y actual la profesora Mariby Boscán. Asimismo, quien hoy escribe este editorial participo en la gestión en sus dos etapas, en la primera como asistente del editor, y en la nueva etapa como miembro del comité editorial y editora en jefe.

Han sido 50 años de grandes retos y desafíos, los cuales se han podido sortear para conducir a la RCS al sitio que hoy ostenta en la comunidad científica internacional, habiendo publicado un sinnúmero de artículos en las áreas de Economía, Sociología, Administración y Contaduría.

Los artículos que se publican en el volumen XXX, número 1 - 2024, son sólo una muestra de la calidad y rigurosidad científica, así como de su pertinencia y contribución al fortalecimiento del conocimiento, resultado de investigaciones realizadas por docentes-investigadores de prestigiosas universidades de Iberoamérica, destacando la participación de autores de España, México, Cuba, Colombia, Ecuador, y Perú, cuyas investigaciones expresan diversas problemáticas abordadas desde distintos enfoques metodológicos. A continuación, se presenta cada uno de los veintisiete (29) artículos que constituyen el primero de los números del “50º aniversario”:

Se inicia con dos (2) artículos en idioma inglés. El primero, denominado “**Factors in the development of university students’ job skills in business’ careers in Ecuador**”, de los investigadores **Guim Bustos, Paola; Marreno Ancizar, Yaimary; y Bustamante Ubilla, Miguel**, cuyo objetivo es determinar los factores del desarrollo de competencias laborales de estudiantes universitarios de carreras de negocios en la provincia del Guayas, Ecuador. Y el segundo de la autoría de **Zimmermann-Blanco, Nicole; Nakazaki-Cipriano, Bruno; y Esparza Huamanchumo, Rosse**, que lleva por título “**Impact of social media on the sales of a**

Peruvian hotel corporations”, en el cual se analiza el impacto de la gestión de redes sociales en las ventas de una corporación hotelera peruana.

Seguido de éstos en la revista figuran veintisiete (27) artículos presentados en español, estructurados de la siguiente manera:

Se tienen dos artículos provenientes de España, intitulados: **“Influencia de la situación laboral parental en el acompañamiento de las tareas escolares en España”** cuya autoría corresponde a: **Hernández Prados, María Ángeles, Álvarez Muñoz, José y Gil Noguera, Juan**, en el que se plantearon como objetivo identificar, desde la percepción parental, la influencia de la situación laboral en el acompañamiento de tareas escolares. Y el segundo, de **García-Cabrera, Antonia y Cedres-Hernández, Yeniffer** denominado: **“Igualdad de género en el mercado laboral: Retos y cambio institucional”**, que tiene como propósito conocer y comprender los principales retos laborales que afronta la mujer en España y su comparativa con Europa, así como ofrecer una reflexión sobre el cambio institucional requerido para superar la desigualdad.

Asimismo, figuran dos (2) artículos de investigadores mexicanos cuyos títulos son: **“Estrés psicosocial y cambios gastrointestinales en estudiantes de medicina en México”** (Salas Flores, Ricardo; González Pérez, Brian, y Guerra Cárdenas, José); y, **“Partidos políticos, democracia y campañas electorales resilientes”** de Valdez Zepeda, Andrés; Lozoya Arandia, Jorge, Ortiz Palafox, Karla y Mora Pérez, Cesar. El primero, persigue demostrar la relación entre manifestar cambios gastrointestinales con el estrés en los estudiantes de medicina en México. Y el segundo, describe y analiza la relación existente entre democracia y resiliencia.

Por otra parte, los autores pertenecientes a instituciones de Cuba y Ecuador, **Gómez Avilés, Bismayda; Plaza Macías, Nila; Fuente Alonso, Mercedes y Hernández Pentón, Yuniel**; se plantearon como objetivo evaluar la mejora de la calidad del programa de Maestría en Ingeniería Industrial que impactó el sector empresarial de la provincia de Sancti Spiritus-Cuba, y cuya obra se titula: **“Procedimiento para evaluar la mejora de la calidad en un programa de formación de posgrado”**.

Posterior a éste, la RCS presenta nueve (9) artículos de investigadores vinculados a Universidades colombianas: **“Satisfacción con la vida y atribuciones causales frente a la desocupación en jóvenes”** de: **Ávila-Toscano, José; González Mendoza, Angie; Escobar López, Arlidis y Rambal-Rivaldo, Laura**; cuyo objetivo es determinar si las atribuciones causales sobre la desocupación de jóvenes que ni estudian ni trabajan se relacionan con sus niveles de satisfacción con la vida.

De igual forma, **“Integración de Sistemas mediante Metodología de “Uso Integrado de Estándares de Gestión”**, de los autores: **Fernández Sarmiento, Jeimmy; Cipagauta Esquivel, Edna; Wilches Torres, Andrea y Fonseca Zapata, Angie**, siendo su propósito de articular los sistemas bajo las NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018 y NTC 6072:2014, mediante la metodología de “Uso Integrado de Estándares de Sistemas de Gestión” (IUMSS). Luego, se tiene el artículo: **“Intención emprendedora en el alumnado universitario: Una revisión sistemática”**, el cual se dedicó a revisar la literatura existente referida a los estudios sobre las intenciones emprendedoras del alumnado universitario, así como sus factores determinantes. Constituyendo una temática de interés para fomentar capacitaciones de intención emprendedora, entre sus autores figuran: **Maza-Ávila, Francisco; Pérez-Suárez, Macarena y Murillo-Ferrer, Diego**.

Seguidamente, se presenta el estudio: **“Emprendimiento rural. Definiciones y tipologías en América Latina desde los Andes colombo-venezolanos”**, de la autoría de: **Pérez Pinzón, Luis**, que tiene como objetivo este artículo de reflexión el de identificar las tendencias recientes en emprendimiento que plantean definiciones académicas y legales sobre el ser y el hacer del emprendimiento rural, adaptables al contexto latinoamericano. Además, el artículo: **“Espacialidad humana: Consideraciones y sus aportes a los estudios ambientales”**, de los autores: **Aguirre, Marco y Buitrago-Bermúdez, Oscar**, se centra en examinar algunas bases epistemológicas sobre la idea de espacio en las ciencias sociales para trazar puentes hacia los enfoques teóricos de los estudios ambientales, los cuales buscan dar un giro epistémico para abordar los problemas socioecológicos del siglo XXI.

Continuando con los artículos que conforman el presente número, desde Colombia, se tiene: **“Incidencia de las escuelas colombianas en el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes”**, que persigue verificar si los métodos de enseñanza de las escuelas colombianas se relacionan con el nivel de conciencia ambiental de sus estudiantes. Temática de gran interés abordada por: **Sánchez Buitrago, Jorge; Pedraza Álvarez, Lilibeth y Viloria Escobar, Javier**. Seguido, se presenta la investigación: **“Validación de un cuestionario sobre inductores de valor para la gestión de alianzas entre universidades”**, desarrollada por los investigadores: **Arias-Vargas, Francisco; Vélez-Bernal, Olga; Gómez-Bayona, Ledy y Rave-**

Gómez, Elkin, cuyo propósito fue validar un instrumento mediante la consulta a expertos, para conocer cuáles inductores de valor son clave para la gestión de alianzas entre universidades.

Por su parte, se presenta la disertación: **“Inteligencia artificial y emociones: Psicopolítica mediante datos y algoritmos”**, cuyos autores: **Barrios-Tao, Hernando y Díaz Pérez, Vianney**, realizan un artículo de revisión narrativa (2015-2022) orientado a establecer la configuración de la psicopolítica ejercida sobre las emociones, mediante datos y algoritmos en los sistemas fuertes de inteligencia artificial. Continuando, con el artículo: **“Habilidades gerenciales como ventaja competitiva para la sustentabilidad en pequeñas y medianas empresas de manufactura textil”**, de la autoría de los investigadores: **García Guilianny, Jesús; Paz Marcano, Anherys y Araujo Daza, Danilo**, permite plantear que las habilidades gerenciales que explican la sustentabilidad empresarial de estas empresas son: Gestión financiera, eficiencia en procesos y gestión de las personas.

Por otra parte, investigadores desde distintas instituciones en Ecuador se encuentran publicando en este número aniversario siete (7) artículos, a saber: Autores como: **Vernaza Arroyo, Girard y Cruel Preciado, Marianela** desarrollan el artículo intitulado: **“Elementos constitutivos de los derechos de la naturaleza en Ecuador”**, cuyos resultados dan cuenta de la actualización de la doctrina en relación a la naturaleza como sujeto de derechos, situación clave para el buen vivir, *Sumak Kawsay*, como una posición biocéntrica, que revitaliza las relaciones del ser humano con su entorno.

Asimismo, los autores: **Tarazona Meza, Anicia; Alonso Freyre, Joaquín; Saldarriaga Villamil, Kasandra y Bergmann Zambrano, Ruth** en su obra: **“Constatación de lo comunitario en la resiliencia ante desastres naturales en el contexto de Manabí”**, revelan que en estas comunidades se aprovechan las capacidades y competencias que poseen, manejando emocionalmente el estrés, buscando los recursos, trabajando con sinergia y cohesión; además de manifestar moderado comportamiento en cuanto a estar consciente de los riesgos que corren en el espacio donde viven.

En el artículo: **“Rugby como alternativa dentro de los procesos de reinserción social del Colectivo Calle, Paz y Respeto”** de los autores: **Moreno-Guaicha, Jefferson; Mena-Zamora, Alexis; Tirado-Espín, Andrés y Escobar-Córdova, Silvana Karina**, se revelan correlaciones significativas, como la relación entre reinserción social y oportunidad de superación; uso adecuado del tiempo libre y salud mental; y la decisión de cambiar, así como oportunidades de superación.

Posteriormente, **Flores-Chuquimarca, Daysi y Morocho-Minchala, Janeth** analizan la publicidad de los medios de comunicación para comprender la producción de mensajes comunicacionales desde las categorías de género: Estereotipos, roles y atributos; e incidencia en la reproducción de situaciones de desigualdad social, claramente plasmado en el artículo: **“Observatorio Ciudadano de la Comunicación: Estereotipos, roles y atributos de género en la publicidad en Azogues-Ecuador”**.

Asimismo, desde Ecuador: **Quinde-Lituma, María y Álava-Atiencie, Nubia** en el artículo que lleva por nombre: **“Estilos de liderazgo y mediación de la autoeficacia en la intención emprendedora social de jóvenes universitarios”**, se plantearon como propósito analizar la capacidad explicativa de los estilos de liderazgo transformacional, transaccional y pasivo o *laissez-faire*, y la mediación que ejerce la autoeficacia en la intención emprendedora social de jóvenes universitarios de la Universidad de Cuenca, Ecuador. En el artículo: **“Análisis factorial para la valoración de la actitud emprendedora en estudiantes de educación superior”** los autores: **Bolaños-Logroño, Paulina; Vargas-Guambo, Vanessa; Orozco-Valencia, Edison y Naranjo-Vaca, Myriam**, analizan en conjunto los factores y relación de las actitudes e intenciones emprendedoras, en los estudiantes universitarios en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo-Ecuador.

Los autores: **Serrano de Moreno, María; Castellanos Herrera, Silvio y Andrade, Daniel** en su artículo: **“Competencias en investigación del profesorado universitario: Desafíos en la construcción de la cultura investigativa”**, revelan que solo el 9% de profesores presenta “muy buena competencia”, el 48% arroja “buena” competencia y el 43% muestra un nivel “insuficiente”. Evidencias que manifestaban desconocimiento en aplicación de paradigmas, métodos y diseños de investigación, explicado por la carga administrativa impuesta. Se concluye la existencia de escasa relación entre competencias científicas y cultura investigativa de la institución.

Dando continuidad, es necesario mencionar que el cierre del número se hace con los artículos de instituciones peruanas, que en total son seis (6) artículos: En el estudio intitulado: **“Aprendizaje cooperativo y rendimiento académico en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú”** sus autores: **Olivares Gavino, Guido; Marquina Luján, Román; Delgado Carbajal, Lilian y Haro Echegaray, María**, se centraron en establecer la influencia del aprendizaje cooperativo en el éxito académico en la Escuela de

Oficiales de la Policía Nacional del Perú para desarrollar en estudiantes competencia que les permita vivir en sociedad.

Los investigadores: **Benavides Román, Alexander; Ludeña González, Gerardo; Ossandon Flores, Nancy y Cueva Quezada, Nilton** en su artículo: “**Neurociencia frente al control de emociones con estrategias cognitivas en el decurso del proceso judicial**”, se tuvo como objetivo investigar el control de las emociones desde la neurociencia, a partir del discernimiento e intelecto de los magistrados en su desenvolvimiento procedimental, en base a estrategias cognitivas los cuales inciden en el proceso desde el despacho judicial.

Posteriormente, en el artículo: “**Investigación formativa virtual como estrategia pedagógica en la formación de investigadores en Perú**”, de los investigadores: **Quispe-Mamani, Edgar; Poma-Callo, Yolanda; Quispe-Borda, Wenceslao y Alvarez-Siguayro, Raquel**, se planteó como objetivo sistematizar las experiencias de formación de investigadores en grado y posgrado universitario en la macrorregión sur del Perú, para contribuir en la producción académico-científica y en los niveles de titulación universitaria a nivel nacional e internacional.

Seguidamente, el artículo: “**Habilidades sociales en adolescentes desde la enseñanza virtual: Programa educativo de fortalecimiento en Amazonas-Perú**”, de los autores: **Huyhua-Gutierrez, Sonia; Díaz-Manchay, Rosa; Luján-Espinoza, María y Tejada-Muñoz, Sonia**, presenta como objetivo analizar el fortalecimiento del programa educativo desde las habilidades sociales de los adolescentes en la enseñanza virtual de dos instituciones educativas públicas de Amazonas, Perú.

Por su parte, **Villarreal-Torres, Henry; Ángeles-Morales, Julio; Marín-Rodríguez, William y Cano-Mejía, Jenny**, en su artículo: “**Modelo de clasificación para la deserción estudiantil en las universidades públicas del Perú**”, derivaron como resultado un modelo de aprendizaje automático supervisado, máquina de refuerzo de gradiente, para clasificar la deserción estudiantil, logrando así identificar los principales factores asociados que influyen en la deserción, obteniendo un coeficiente Gini del 92,20%, AUC del 96,10% y un *LogLoss* del 24,24% representando un modelo con desempeño eficiente. Por último, se presenta el artículo: “**Reconocimiento del desempeño laboral como principio gerencial en el liderazgo organizacional**”, y cuya autoría corresponde a: **Palacios-Serna, Lina; Cortez-Chavez, Claudia; Cueva-Urra, Marlies y Ramírez Ramírez, Wildoro**, el mismo se centra en analizar el reconocimiento del desempeño laboral como fortaleza del acertado liderazgo, toda vez que el aumento del sentido de pertinencia, la disposición para servir, el logro de las metas y objetivos como realización de sí, favorecen significativamente la eficiencia y eficacia institucional.

Finalmente, agradezco la deferencia y consideración por hacerme el honor, como parte del equipo de editores de la RCS-Ve, de ser la que inicie con los editoriales del 50º Aniversario. Me siento orgullosa de la revista y de todo el equipo que ha formado parte y actualmente lidera su gestión.

Dra. Lissette Hernández – Fernández

Profesora e Investigadora Emérita de la Universidad del Zulia (Venezuela)

Profesora e Investigadora de la Universidad del Atlántico (Colombia)

Editora en Jefe de la Revista de Ciencias Sociales 2015 - 2016

Miembro del Comité Editorial Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve)

E-mail: lissettehernandez@mail.uniatlantico.edu.co;

lissettehf@yahoo.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0839-6057>